

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 276 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfetdinovna</i>	
Ismlarning ma'holiligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH TIZIMI

Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi

Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish tizimi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarida talabalarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda milliy va xalqaro tarixiy tajribalar bilan XXI asr ta'limining asosiy tamoyillari, yondashuvlari, ijtimoiy-madaniy bilim, ko'nikma va malakalarni uyg'unlashtirishning ahamiyati o'rganilgan. Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishga doir shakl, metod, vositalar nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Bo'lajak pedagoglar faoliyatida qadriyatlarni zamonaviy metodlar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Madaniyat, ma'naviyat, uzluksiz tarbiya, ijtimoiy-madaniy kompetentlik, ijodiy faollik, madaniyatlararo muloqot, tolerantlik, o'z-o'zini anglash.

Abstract: This article analyzes the system for developing socio-cultural competence among prospective teachers. The study examines the importance of integrating national and international historical experiences with the core principles and approaches of 21st-century education in organizing the educational process at higher education institutions. It emphasizes the significance of combining socio-cultural knowledge, skills, and abilities to enhance teacher preparation. Various forms, methods, and tools for fostering socio-cultural competence in prospective teachers are theoretically and practically analyzed. Recommendations are provided for increasing the effectiveness of education by harmonizing values with modern teaching methods in the professional activities of future educators.

Key words: culture, spirituality, continuous education, socio-cultural competence, creative activity, intercultural communication, tolerance, self-awareness.

Аннотация: В данной статье анализируется система развития социокультурной компетентности у будущих педагогов. В ходе исследования изучалось значение сочетания основных принципов, подходов, социокультурных знаний, умений и навыков образования XXI века с национальным и международным историческим опытом в организации учебно-воспитательного процесса у студентов высших учебных заведений. Теоретически и практически проанализированы формы, методы, средства развития социокультурной компетентности у будущих педагогов. Разработаны рекомендации по повышению эффективности обучения за счет сочетания ценностей с современными методами в деятельности будущих педагогов.

Ключевые слова: Культура, духовность, непрерывное воспитание, социокультурная компетентность, творческая активность, межкультурное общение, толерантность, самосознание.

KIRISH

Bugungi uzluksiz ma'naviy tarbiya jarayonida talabalarning ijtimoiy madaniyatini oshirish va ijtimoiy-madaniy kompetentligini shakllantirish masalasini o'rganish alohida ilmiy muammoga aylanib bormoqda. Oliy ta'lim tizimi bu borada muhim bosqich bo'lib, ayniqsa, pedagogika fakultetlarida bo'lajak o'qituvchilarining ijtimoiy madaniyatini oshirish, kasbiy mahorati, axloqi, odobi va milliy urf-odat, qadriyatlarga hurmat fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ham talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirishga alohida e'tibor berish kerak. Buning uchun avvalambor ilmiy tadqiqotimiz doirasida bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi, dars va darsdan tashqari ta'lim-tarbiya jarayoni, tadqiqot ishimiz doirasida muammoni o'rgangan olimlarning ilmiy tadqiqotlarini tahlilga alohida to'xtalib o'tamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish muammosini o'rganilishiga aloqador tadqiqot ishlarini ikki qismga ajratgan holda tahlil etish maqsadga muvofiq. Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan tadqiqot ishlari ham birmuncha keng va tizimli izlanishlar asosida olib borilganligini ko'rish mumkin. O'zbekistonlik olimlardan bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy faollikni rivojlantirish masalalari M.Raxmanova, M.Quronov, X.Tojiboyeva, G.J.Tulenova, Q.Quranboyev; ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish borasida N.Abdumuratova, D.Nafasov; ma'naviy va badiiy qadriyatlarining tarixiy-falsafiy, axloqiy-estetik mazmun-mohiyati A.G.Abdunabiyev, B.Abduraximov, S.Alimov, A.Erkayev, F.Babashev, E.Umarov, M.Abdullayev, E.Xakimov, N.Jurabayevlar tomonidan o'rganilgan. Psixolog olimlardan M.Davletshin, V.Karimova, A.Leontev, A.Maslou, Z.Nishonova, L.Rubinshteyn, N.Safayev, E.G'oziyev kabilar tomonidan muammoning psixologik jihatlari o'rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlarida madaniy kompetentlikni ta'limga tatbiq etish, bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetentligini shakllantirish masalasi T.B.Alekseyeva, G.M.Galutskiy, I.F.Isayev, Y.N.Shiyanov, V.Davidov, B.Lednev, S.K.Annamuratova, N.M.Egamberdiyeva, S.Z.Goncharova, V.L.Kraynik, N.Y.Shurkova, N.D.Galskova, V.V.Safonova, P.V.Sisoyev va boshqalar tomonidan ilmiy asosda o'rganilgan. Bo'lg'usi pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan va bugunga qadar ham izchil o'rganilib kelinmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tahlil qilingan manbalarga asoslanib, ijtimoiy-madaniy kompetentlik turli pedagogik yondashuvlar asosida talqin etiladi. Olimlardan N.D.Galskova, "Ijtimoiy-madaniy kompetentlik bu odamlarning ziddiyatsiz, tajovuzsiz bir jamiyatda bo'lish qobiliyati", V.V.Safonova "Ijtimoiy-madaniy kompetentlik – bu ikki xil madaniyatda ishtirok etish qobiliyati" ^[1], P.V.Sisoyev "Ijtimoiy-madaniy kompetentlik – turli xil fikrlash va madaniy jarayonlarni tushunish tamoyillariga asoslangan holda ijtimoiy normalar va xulq-atvor namunalari sifatida tarkib topadi ^[2]" – degan ilmiy xulosalarni berishgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotimizda talabalarni ijtimoiy-madaniy kompetetsiyani shakllantirish jarayonida quyidagi mezonlardan foydalanilsa, ijobiy natijalarga erishish mumkinligi aniqlandi:

- 1) kasbiga sadoqatli, yetuk mutaxassis bo'lish uchun javobgarlik hissini shakllantirish;
- 2) ijtimoiy va kasbiy o'z-o'zini anglash;
- 3) globallashtirilgan dunyoda ochiq axborot kiritish uchun yetarli qobiliyatga ega bo'lish;
- 4) globallashtirilgan dunyo hamjamiyatiga moslashish;
- 5) tolerantlik ko'nikmalarini o'stirish uchun chet tilidagi suhbatdosh bilan o'zaro tushunishni yo'lga qo'yish;
- 6) umumiy va huquqiy madaniyatning zamonaviy darajasiga erishish ^[4].

Ijtimoiy-madaniy kompetentlik quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- Madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari;
- Ijtimoiy empatiya va tolerantlik;
- Madaniy identifikatsiya va refleksiya;
- Ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik pozitsiyasi.

Pedagogik fanlar tarkibiga ijtimoiy-madaniy mazmunli topshiriqlar, muhokamalar, loyihalar kiritiladi. Masalan: "Madaniyatlararo muloqot" moduli, "Ijtimoiy psixologiya" fanida empatiya mashqlari, "Ta'limda inklyuzivlik" mavzusida amaliy seminarlar, "Pedagogik aksiologiya", "Pedagogik mahorat", "Tarbiya fanini o'qitish metodikasi" fanlarini integratsiya qilish asosida ma'ruza, amaliy mashg'ulot jarayonlarida ko'plab metodlar modifikatsiya qilindi. Quyida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishga oid faol ta'lim metodlari:

- Case-study: madaniy ziddiyatli holatlarni tahlil qilish;
- Role-play: turli madaniyat vakillari roliga chiqish;
- Debatlar: ijtimoiy-madaniy mavzular bo'yicha fikr almashish;
- Refleksiya kundaliklari: shaxsiy o'zgarishlarni yozib borish.

Tajribali pedagoglar bilan mentorlik dasturlari, xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda madaniy almashinuv loyihalari tashkil etiladi. Takomillashtirilgan metodik tizim quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Ijtimoiy-madaniy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish: turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilishni o'rgatish;
- Ijtimoiy empatiya va tolerantlikni rivojlantirish: boshqalarni tushunish va hurmat qilish ko'nikmalarini mustahkamlash;
- Integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalari: fanlararo yondashuv orqali madaniy kontekstni chuqurroq anglash;
- Refleksiya va o'zini baholash: shaxsiy ijtimoiy-madaniy pozitsiyani anglash va rivojlantirish ^[5].

Bo'lajak pedagoglarning ijtimoiy-madaniy kompetentlik darajasi maxsus testlar, so'rovnomalar va kuza-tuvlar orqali aniqlanadi. Kutilayotgan natijalar:

- Pedagoglar madaniy xilma-xillikka nisbatan ochiq fikrli bo'ladi;
- Ijtimoiy muhitda muvozanatli muloqot yuritish ko'nikmalari shakllanadi;
- Ta'lim jarayonida inklyuzivlik va madaniy sezuvchanlik oshadi;
- Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shuvchi pedagoglar yetishadi;
- Bo'lajak pedagoglar madaniy xilma-xillikka nisbatan ochiq va tolerant bo'ladi;
- Ijtimoiy muhitda samarali muloqot va hamkorlik ko'nikmalari shakllanadi;
- Ta'lim jarayonida madaniy kontekstni hisobga olgan yondashuvlar joriy etiladi;
- Pedagogik faoliyatda ijtimoiy mas'uliyat va madaniy sezuvchanlik oshadi.

Tadqiqotimiz yakunida obyekt sifatida belgilab olingan, Farg'ona davlat universiteti, Andijon davlat peda-gogika instituti, Navoiy davlat pedagogika institutlarida tadqiqotimizning yakuniy bosqichida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning yuqori, o'rta, past darajalari aniqlab olindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi zamonaviy ta'limning insonparvarlik tamoyillariga asoslanadi. Bu tizim orqali pedagoglar nafaqat bilim beruv-chilar, balki madaniyatlararo muloqotning faol ishtirokchilari sifatida shakllanadi. Bo'lajak pedagoglarda ijti-moiy-madaniy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi – bu nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatda madaniy uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi strategik yondashuvdir. Shuning uchun pedagoglar shaxsiy va kasbiy jihatdan yetuk, madaniyatlararo muhitda samarali faoliyat yurita oladigan mutaxassis sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: НИЦ “Еврошкола”, 2004. 18-с
2. Костомаров В.Г. Культура речи и стиль. - М., 1960. – 224с.
3. Abdurahmonov M, Rahmonov N. Madaniyatshunoslik. – T.: 2015. – 16 b
4. Jakbarova Z.S. Oliy ta'lim muassasasi talabalarida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metod-ologik asoslari // O'zbekiston pedagogik fanlari ITI Qoraqalpog'iston filiali. “Muqallim ham uzliksiz bilimlendiri” Илимий-методикалық журналы. 13.00.00-Pedagogika fanlari. Nukus. 2023 №3. – B. 95-100.
5. Jakbarova Z.S. Oliy ta'lim muassasasi talabalarida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik mex-anizmlari // O'zMU xabarleri ilmiy jurnali. 13.00.00-Pedagogika fanlari. 2021-yil 1/5/2 son. B. 90-93.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.